

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3971658>

УДК 378

Целоева Д.А.

Целоева Дана Алиевна, аспирант, Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова. 362025, Россия, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46. E-mail: d.ts.a.194@mail.ru.

Содержание и структура иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста

Аннотация. Иноязычная речевая культура представляет собой ключевой аспект личностного развития и профессиональной подготовки будущего педагога, что обусловлено ролью педагога-лингвиста как участника общения на иностранном языке в научной и образовательной сфере. В статье обосновывается необходимость формирования иноязычной речевой культуры как одной из ключевых составляющих профессиональной культуры компетентного специалиста. Рассматривается содержание понятий «речь», «речевая культура» и «иноязычная речевая культура», подчеркивается значение развития компонентов речевой культуры, совокупность которых отражает структуру иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста.

Ключевые слова: речь, иностранный язык, речевая культура, иноязычная речевая культура, компоненты речевой культуры, речевая деятельность, педагог-лингвист.

Tseloeva D.A.

Tseloeva Dana Aliевна, post-graduate, Department of Primary and Pre-school education, North Ossetian State University n.a. K.L. Khetagurov. 362025, Russia, Vladikavkaz, Vatutina st., 44-46. E-mail: d.ts.a.194@mail.ru.

Future linguist`s foreign language speech culture: content and structure

Abstract. Foreign language speech culture is a key aspect of the future linguist`s personal development and professional training. It is related to the fact that a linguist teacher is a participant in a foreign language communication in the scientific and educational sphere. The article highlights the importance of speech culture as one of the key components of the competent specialist`s professional culture. The article analyses the concepts «speech» and «speech culture» as well as the importance of the development of speech culture components. It is also emphasized that the combination of speech culture components reflects the structure of the future linguist`s speech culture.

Key words: speech, foreign language, speech culture, foreign language speech culture, main components of speech culture, speech activity, linguist.

Научно-технический прогресс, социально-экономические изменения и создание единого информационного пространства открывают все новые возможности для продуктивного общения, главными условиями эффек-

тивности которого являются взаимопонимание и уважение к иной культуре, знание основ межкультурного общения и языка коммуникации, понимание речевого поведения представителей другой культуры и т.д. Все это приводит к необ-

ходимости формирования речевой культуры, которая, помимо осмысления речевой практики, способствует дальнейшему развитию личности, установлению межличностных связей и достижению успеха на международной арене.

Модернизация образовательных парадигм, вызванная научно-техническим прогрессом, привела к тому, что главной целью образования выступает становление квалифицированного специалиста, способного реализовать собственный потенциал как в своей стране, так и за рубежом. Подготовка педагогических кадров в таком случае предполагает развитие целенаправленной и активной личности, способной к саморегуляции и обладающей педагогическим сознанием и определенными психологическими характеристиками, которые позволяют эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Одним из ключевых атрибутов профессионализма педагога является речевая культура, которая представляет собой совокупность и систему свойств и качеств речи, говорящих о ее совершенстве [5]. Компетентный педагог не ограничивается только повышенным знанием своего предмета. Он постоянно совершенствует собственные профессиональные навыки, обладает высоким уровнем речевого мастерства, обширным лексическим запасом, оказывает речевое воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и иные сферы обучаемого, включая его мировоззрение и т.д.

В научной литературе существует немало работ, раскрывающих проблемы речевой культуры, ее критерии и компоненты. Среди них можно выделить научные труды В.В. Виноградова, Б.Н. Головина, Н.А. Ипполитовой, В.И. Чернышева, посвященные исследованию процесса формирования речевой культуры; работы Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, В.А. Кан-Калика, А.Н. Ксенофонтовой, направленные на изучение психологических и педагогических концепций, рассматривающих проблемы речевого общения и его составляющих; исследования

Е.И. Пассова, П.В. Сысоева, посвященные сущности иноязычной культуры и т.д.

Прежде чем приступить к определению содержания иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста остановимся на основополагающих понятиях, к которым отнесем речь, речевую деятельность и речевую культуру.

Согласно научным работам А.А. Брудного, Э.С. Маркаряна, А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина, А.Н. Ксенофонтовой, Е.Н. Зарецкой и др., речь выступает как деятельность человека, целью которой является общение с другими людьми, выражение и передача мыслей посредством того или иного языка [10]. В речи нет ничего коллективного: ее проявления индивидуальны и зависят от желания и цели говорящего. К главным качествам речи относится соблюдение правильности языковых норм и стиле-речевых употреблений, качество содержания речевого общения и этичность коммуникативных намерений [4].

Раскрывая содержание речевой культуры, мы также опираемся на теорию речевой деятельности. Характеризуясь с позиции общей теории деятельности, речевая деятельность представляет собой специфический компонент любого вида человеческой деятельности [7]. В рамках теории речевой деятельности содержание речевой культуры, помимо владения языковыми нормами и соблюдения собственно языковых, коммуникативных и этических норм, включает в себя также речевое мастерство [2; 6], необходимое для уместного употребления языковых средств в процессе речевой деятельности, а также владение различными речевыми приемами. Можно утверждать, что речевая культура представляет собой собирательное понятие, которое включает в себя культуру речи, культуру мышления, культуру общения и речевое мастерство [1]. Такое понимание речи позволяет сформулировать определение речевой культуры как комплексного явления, которое включает в себя знание языковых норм; владение общей и специальной

терминологией; корректное употребление языковых средств, обеспечивающих наиболее эффективное речевое воздействие; способность к организации и проведению диалога; соблюдение педагогически ориентированного речевого этикета; владение основными знаниями по речевой технике [8].

Иноязычная речевая культура помимо уже перечисленных свойств опирается на уверенное использование иностранного языка в процессе общения. Иностранный язык выступает как ключевой элемент культуры, с помощью которого осуществляется общение с представителями другой культуры. Для межкультурного взаимодействия необходимо не только владеть иностранным языком, но и иметь представление о культурных привычках и понимать особенности мировоззрения носителей данного языка.

Несмотря на многочисленные работы, посвященные изучению проблем иноязычной речевой культуры (работы Л.А. Аухадеевой, Н.Б. Ишханян, Е.А. Копьёвой, В.В. Сафоновой и др.), на данный момент не существует единой трактовки понятия «иноязычная речевая культура»

Д. Хаймс под иноязычной коммуникативной культурой понимал способность обучаемого адекватно общаться в конкретной коммуникативной ситуации и его умение организовывать речевое общение с учетом социокультурных норм поведения и речевой целесообразности высказывания [13]. Согласно теории обучения иноязычной культуре Е.И. Пассова, иноязычная речевая культура представляет собой ту часть общей культуры человечества, которой обучающийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в познавательном, развивающем и социальном аспектах [9].

В.В. Сафонова, рассматривает иноязычную речевую культуру как «уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, умениями и навыками, который позволяет обучаемо-

му приемлемо и целесообразно выстраивать свою речевую деятельность в зависимости от психологических факторов общения» [11].

Говоря об иноязычной речевой культуре педагога, мы в первую очередь обращаем внимание на то, что речевая культура педагога-лингвиста, связанная с использованием индивидом иностранного языка в процессе общения, является важнейшей предпосылкой решения комплексных задач всестороннего развития личности. Иноязычную речевую культуру будущего педагога-лингвиста охарактеризуем как ключевой компонент его профессиональной культуры и компетентности, совокупность языковых и лингвистических знаний умений, наличие ценностей, норм, образцов поведения и профессиональных умений, достаточных для полноценного включения будущего в профессионально-педагогическую и культурную среду.

Определению содержания иноязычной речевой культуры педагога также способствует изучение ее структуры.

Определяя ключевые компоненты речевой культуры будущего педагога-лингвиста, мы опирались на классификацию О.В. Гавриловой. Рассматривая иноязычную коммуникативную культуру как систему культуuroобразующих элементов, О.В. Гаврилова выделяет следующие компоненты [3]:

– когнитивный компонент (развитие вторичной языковой личности, выражающееся в наличии теоретико-практических знаний, умений и навыков, необходимых для успешного речевого взаимодействия);

– деятельностный компонент (использование всего многообразия социальных, коммуникативных и этических знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественный информационный обмен);

– этический (владение нормами и правилами речевого поведения, эмпатия, уважительное отношение к собеседнику,

студентам и коллегам, соблюдение правил речевого этикета, корректное применение речевых формул и т.д.).

Изучив представленные выше компоненты речевой культуры, считаем необходимым выделить в качестве дополнительных компонентов мотивационно-ценностный и рефлексивно-оценочный компоненты.

Под мотивационно-ценностным компонентом понимается осознанное отношение педагога к собственной речевой культуре и ее роли в профессиональной деятельности, формирование устойчивой мотивации к развитию и совершенствованию устной и письменной речи; стремление к сохранению чистоты и богатства языка и речи и т.д.

Рефлексивно-оценочный компонент позволяет специалисту оценить уровень собственной иноязычной речевой культуры, проанализировать речевую деятельность, отметить недостаточно проработанные моменты и составить план ее совершенствования. Что особенно важно для будущего педагога-лингвиста, деятельность которого во многом связана с употреблением иностранного языка в профессиональной деятельности.

Таким образом, характеризуя иноязычную речевую культуру, мы не исхо-

дим из лингвистической трактовки, согласно которой иноязычная речевая культура включает в себя только лишь владение нормами литературного языка (как в родном языке, так и в иностранном) и умение корректно использовать языковые единицы в речи. Иноязычная речевая культура, являясь частью профессионально-педагогической культуры, включает в себя теоретические знания, умения и навыки в области речевого общения, нормы речевого поведения, которые обеспечивают продуктивное сотрудничество, взаимодействие и эффективное решение профессиональных задач. Речь будущего педагога-лингвиста должна способствовать повышению уровня иностранного языка у обучающихся, развитию навыков самоанализа и самооценки, ценностному отношению к речевой культуре и соблюдению общепринятых правил речевого взаимодействия. Формирование иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста представляет собой целенаправленную профессионально-педагогическую деятельность, целью которой является изменение содержания мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, этического и рефлексивно-оценочного компонентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов З.Г., Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. М.: ИКАР, 2010. 52 с.
2. Винокур Т.Г. Десять заповедей культуры речевого поведения // Русский язык (приложение к газете «Первое сентября»). 2002.
3. Гаврилова О.В. Структурные компоненты иноязычной коммуникативной культуры в изучении иностранного языка студентами педагогического колледжа // Педагогика и психология. 2008. № 2. С. 24-29.
4. Горбунова Н.В. Формирование речевой культуры будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций // Проблемы современного педагогического образования. Ялта, 2017. С. 103-110.
5. Ксенофонтова А.Н. Речевая деятельность, речевая культура и культура речи. К определению понятий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. №3(3). Самара. 2010. С. 633-637.
6. Культура русской речи: Учебник для вузов / под ред. Л.К. Граудиной, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева. М.: Норма: ИНФРА, 2000. 52 с.
7. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 287 с.

8. Лунева Л.П. Совершенствование профессионально-речевой культуры преподавателя: автореф. дисс. ... док. пед. наук. Самара, 2004. 541 с.
9. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: «Русский дом», 1977. 216 с.
10. Приходько О.В. Сущность и структура речевой культуры в психолого-педагогической литературе // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 9 (2). С. 424-428.
11. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж - Истоки, 1996. 238 с.
12. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва, 2010. URL: <https://fgos.ru/>
13. Hymes D. H. Über Linguistische Theorien und kommunikative Kompetenz. In: Kochan D.C. *Sprache und Kommunikative Kompetenz*. Stuttgart, 1973. P. 109-130.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azimov Z.G., Shhukin A.N. *Novyj slovar' metodicheskikh terminov i ponjatij*. M.: IKAR, 2010. 52 s.
2. Vinokur T.G. *Desjat' zapovedej kul'tury rechevogo povedenija // Russkij jazyk (prilozhenie k gazete «Pervoe sentjabrja»)*. 2002.
3. Gavrilova O.V. *Strukturnye komponenty inozazychnoj kommunikativnoj kul'tury v izuchenii inostrannogo jazyka studentami pedagogicheskogo kolledzha // Pedagogika i psihologija*. 2008. № 2. S. 24-29.
4. Gorbunova N.V. *Formirovanie rechevoj kul'tury budushhih vospitatelej doskol'nyh obrazovatel'nyh organizacij // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija*. Jalta, 2017. S. 103-110.
5. Ksenofontova A.N. *Rehevaja dejatel'nost', rehevaja kul'tura i kul'tura rechi. K opredeleniju ponjatij // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk*. T. 12. № 3(3). Samara. 2010. S. 633-637.
6. *Kul'tura russkoj rechi: Uchebnik dlja vuzov / pod red. L.K. Graudinoj, A.P. Skovorodnikova, E.N. Shirjaeva*. M.: Norma: INFRA, 2000. 52 s.
7. Leont'ev A.A. *Osnovy psiholingvistiki*. M.: Smysl, 1997. 287 s.
8. Luneva L.P. *Sovershenstvovanie professional'no-rechevoj kul'tury prepodavatelja: avtoref. diss. ... dok. ped. nauk*. Samara, 2004. 541 s.
9. Passov E.I. *Osnovy metodiki obuchenija inostrannym jazykam*. M.: «Russkij dom», 1977. 216 s.
10. Prihod'ko O.V. *Sushhnost' i struktura rechevoj kul'tury v psihologo-pedagogicheskoi literature // Fundamental'nye issledovanija*. 2014. № 9 (2). S. 424-428.
11. Safonova V.V. *Izuchenie jazykov mezhdunarodnogo obshhenija v kontekste dialoga kul'tur i civilizacij*. Voronezh - Istoki, 1996. 238 s.
12. *Federal'nyj Gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart osnovnogo obshhego obrazovanija / Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii*. Moskva, 2010. URL: <https://fgos.ru/>
13. Hymes D. H. Über Linguistische Theorien und kommunikative Kompetenz. In: Kochan D.C. *Sprache und Kommunikative Kompetenz*. Stuttgart, 1973. P. 109-130.

Поступила в редакцию 28.07.2020.

Принята к публикации 31.07.2020.

Для цитирования:

Целоева Д.А. Содержание и структура иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста // *Гуманитарный научный вестник*. 2020. №7. С. 86-90. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Tseloeva.pdf>